

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH ASOSIDA TALABALARNING KOGNITIV FAOLLIGINI OSHIRISH

Djabbarov Botirjon Begimovich¹, Raximov Mirzaali Asfandiyorovich²

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, tayanch doktorant

²O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti, dotsent

botir@samdu.uz

Annotatsiya. Maqolada talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari shakllantirishda talabalar kognitiv faolligini oshirish va zamonaviy axborot texnologiyalari hamda vositalaridan foydalanish uslubining mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar. Oliy ta‘lim, kognitiv faollik, dasturiy vosita, axborot texnologiyalari, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash.

Dunyoda sodir bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarning dinamik formatida hayot va kasbning o‘zgaruvchan talablariga faol moslasha oladigan, yangi bilimlarni egallash va o‘zlashtirishga qodir bo‘lgan tashabbuskor, ijodkor shaxsga talab sezilarli darajada ortib bormoqda. Keyingi yillarda ko‘plab sohalarda amalga oshirilgan keng qamrovli islohatlarga qaramasdan, oliy malakali kadrlar tayyorlash borasida oliy ta‘lim tizimi oldida bugungi kunda o‘z yechimini kutayotgan bir qator dolzarb muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Jumladan, talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari shakllantirishdagi muammolar, bu borada mavjud pedagogik uslublarni innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishni taqozo etadi [1].

Oliy ta‘lim tizimi faoliyatining asosiy muammolaridan biri oliy ta‘lim muassasalariaro hamkorlikni, resurslar almashinuvini, talabalar va o‘qituvchilarning akademik harakatchanligini rivojlantirish zarurati hisoblanadi. Mavjud akademik harakatchanlik dasturlari axborot texnologiyalari yordamida

o'quv va ilmiy o'zaro hamkorlikni tashkil qilishni o'z ichiga oladi va axborot jamiyatini shakllantirish bo'lajak mutaxassisdan o'z faoliyati tizimiga professional ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarning ortib borayotgan oqimini mustaqil ravishda kiritish imkoniyatini talab qiladi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonining ahamiyati ob'ektiv ravishda oshib boradi, bu ularning raqobatbardoshligini oshirishga, o'quv jarayonini samarali tashkil etish bilan eng muvaffaqiyatli shakllantiriladigan kognitiv qobiliyatlarni yo'naltirilgan rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kun talabalari ilgari ta'lim olgan talabalardan ko'ra ancha o'zgardir; ehtimol, texnologiyaga boy tarbiya natijasida ular o'tmishdagi talabalarga qaraganda "boshqacha" ehtiyojlar, maqsadlar va o'rganish imtiyozlariga ega bo'lib ko'rinadi. Biz bu yoshlarni o'rganishga qanday jalb qilishni yaxshiroq tushunishimiz kerak.

Oliy malakali mutaxassislarni tayyorlashda belgilangan standartlar bo'yicha ta'limning mazmuni tasdiqlangan fan dasturlari, sillabuslar va ular asosida tayyorlangan o'quv materillari, ya'ni ma'ruza matni, amaliyot ishlanmalari, mustaqil ta'lim topshiriqlar hisoblanadi. O'qitishda ta'lim berishning usullarining afzalligi ularning berayotgan natijalariga qarab farqlanadi. An'anaviy ta'lim berish usulida pedagogik ta'limning asosiy maqsadi ma'lum bilim, ko'nikma va malakalarni egallash, ya'ni tashqaridan belgilangan standartlardir. An'anaviy ta'lim talabaning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini loyihalash va qurishga yo'naltirilmaydi. Shu bilan birga, talabalarning bilish faolligi o'qituvchilarning e'tiboridan chetda qoladi.

Oliy ta'lim tizimida dastlab e'tiborni talabalarning fikrlash faoliyatini o'stirishga qaratish lozim. Ana shu jihatlarning yanada samarali bo'lishiga erishish uchun subyektiv omillar, masalan, ta'lim oluvchining o'zgaruvchanligi, qiziqishi, talabi, intellektual rivojidan juda mohirona foydalana bilish talab etiladi. [2]

Davr talabiga mos keladigan kadrlarni tayyorlashda ularning axborot texnologiyalari bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu jumladan, oliy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalari fani bo'yicha talabalarning yuqori saviyada bilim olishlariga erishishning vositasi sifatida, fan o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini yuksaltirish muhim o'rin egallaydi, bunda axborot texnologiyalari fani

o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasi mazkur fanning fan sifatidagi chuqur bazaviy bilimiga asoslanishi kerak [3].

Bizga ma’lumki, birinchi kurs talabalari har doim ham bilimni muvaffaqiyatli o‘zlashtirmaydilar, chunki ularda o‘rganishga tayyorlik, mustaqil ravishda o‘rganish qobiliyati, o‘zini nazorat qilish va baholash qobiliyati, kognitiv faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlariga ega bo‘lish kabi shaxsiy xususiyatlar shakllanmaydi. Talabalarning o‘quv jarayoniga moslashishi hamda o‘z-o‘zini tarbiyalashiga ketadigan vaqt 2-semestr oxiri va 3-semestr boshiga to‘g‘ri keladi. Shu vaqtlar oralig‘ida dars jarayonlarida talabalarning kognitiv faolligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi [4].

1-rasm. Talabalarning kognitiv faolligini oshirish algoritmi

Eng ilg‘or ta‘lim texnologiyalaridan foydalangan holda ta‘lim jarayoni tashkil etilgan bo‘lsada, talabalarning o‘quv motivatsiyasi va kognitiv faolliги past darajada bo‘lsa kutilayotgan natijaga erishib bo‘lmasligi namoyon bo‘ladi.

Kognitiv faoliyat pedagogik hodisa sifatida ikki tomonlama o‘zaro bog‘liq jarayondir: bir tomondan, kognitiv faoliyat talabaning o‘zini o‘zi tashkil etishi

va o‘zini o‘zi anglash shakli bo‘lsa, ikkinchi tomondan, o‘qituvchi tomonidan talabaning bilish faoliyatini tashkil etishdagi alohida harakatlarining natijasi sifatida qaraladi.

Talabalarning kognitiv faoligini oshirishda axborot va kommunikasion texnologiyalarning roli juda katta. Shu munosabat bilan, oliy ta’limda axborot texnologiyalari yordmida o‘qitishda talabalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- o‘quv jarayonida bilim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha kognitsion faoliyatni faollashtirish holati va muammolarini o‘rganish;
- axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o‘quv jarayonida modulli bilim dasturlarini yaratish, talabalarni tizimga qarab kognitiv faoliyatini baholash;
- axborot texnologiyalari asosida bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarni faollashtirishning ko‘p tarmoqli jarayonini rivojlantirish;
- o‘quv jarayonida axborot texnologiyalari orqali talabalarning kognitiv faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan mustaqil ishlarning innovatsion shakllarini tadbiiq qilish;
- axborot texnologiyalari asosida talabalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish uchun pedagogik shartlarni aniqlashning namunaviy dasturini yaratish.

Ta’lim jarayoniga qaysi ta’lim texnologiyalari va metodlarini qo‘llashdan qat’iy nazar, talabalarning bilim darajasini oshirish va kasbiy ko‘nikmalarini shakllantirish yagona maqsad bo‘lib qoladi. Bunga erishish uchun dars jarayonida qo‘llanadigan ta’lim texnologiyalari va metodlarida o‘qituvchi kompetensiyasini yuqori darajada bo‘lishi va talabalarning o‘quv motivatsiyasi va kognitiv faoligi shakllangan bo‘lishi talab etiladi.

Biz o‘z tadqiqotlarimizda, talabaga yo‘naltirilgan ta’limning talabalar kognitiv faoligini oshirishga asoslangan uslubiyatini takomillashtirishni maqsad qildik. Pedagogik ilmiy manbalar tahlili asosida, talabaga yo‘naltirilgan ta’limda foydalanish uchun zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturiy vositalar yordamida talabalar kognitiv faoligini oshirishga asoslangan uslub hamda undan foydalanish samaradorligi bo‘yicha algoritm ishlab chiqildi.

Taklif qilinayotgan uslubga ko‘ra, ta’lim mazmuni o‘qituvchi tomonidan an’anaviy usullardan farqli ravishda, talabaga yo‘naltirilgan holda, talabaning

kognitiv faolligini zamonaviy axborot vositalaridan foydalangan holda oshirilib yetkaziladi. Mashg'ulotda talaba o'qituvchiga nisbatan faol bo'lib, ularda tanqidiy tahlil, mustaqil ishlash ko'nikmasi shakllanadi, natijada talaba mustahkam bilim, yetarli darajada ko'nikma, malaka va kasbiy kompetensiyaga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarga ta'lim berishning zamonaviy interfaol metodlari, talabaga yo'naltirilgan ta'limni joriy etishda avvalo, talabalarning o'quv motivatsiyasi va kognitiv faolligini oshirish usullarini takomillashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Chunki, talabalarning o'quv va kognitiv faoliyati oliy ta'lim muassasasida o'qishning butun davri davomida yetakchi faoliyat bo'lganligi sababli uning eng muhim tarkibiy qismi bo'lgan motivatsiya bilan faollashtiradi, yo'nalitiradi va tugatiladi. Ta'limdagi muvaffaqiyatning aksariyati motivatsiyaga bog'liq bo'lib, u o'qitishning boshlanishi bilan uning shakllanishi zamonaviy jamiyatning bir qismi sifatida shaxsning keying rivojlanishini belgilaydi.

ADABIYOTLAR VA MANBALAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”.
2. Sabin, Mihaela, Hala Alrumaih, and John Impagliazzo. “A Competency-Based Approach toward Curricular Guidelines for Information Technology Education.” In 2018 IEEE Global Engineering Education Conference. Santa Cruz de Tenerife, Spain: IEEE Xplore. 2018. pp.1-9.
3. Mambetniyozov M.T., Competence of computer science teachers in the use of web technologies in their professional activities, Current research journal of pedagogics 2(5): 97-101, May 2021, pp. 97-101.
4. Saparkyzy Zh., The Formation and Development of Cognitive Activity of Students in the Learning Process, International journal of environmental & science education 2016, VOL. 11, NO.18, pp. 12235-12244.